

Тақсимланган булутли маълумот марказининг ҳисоблаш ресурсларини жойлаштириш масалалари ечими

Тошкент давлат иқтисодиёт университети доценти

Абдуллаев Миржамол Миркамилевич

mirjamol1112@gmail.com

tel. (93) 423 01 59

Аннотация: Ушбу мақолада тарқоқ жойлашган маълумотларни қайта ишлаш марказининг ҳисоблаш ресурсларни жойлаштириш масалалари кўриб чиқилган. Мақола анъанавий маълумот қайта ишлаш марказларининг параметрларини сезиларли даражада яхшилашга, ускуналарининг имкониятларини тўлиқ амалга оширишга, сармояларни қисқартиришга, жорий этиш вақтини ва энергия сарфини камайтиришга, мавжуд ресурслардан фойдаланишни кўпайтириш ва тизимни изоляция қилиш муаммосини ҳал қилиш имконларини беради.

Калит сўзи: булутли ҳисоблаш технологиялари, виртуал ресурслар, маълумотларни қайта ишлаш марказлари, виртуал машиналар.

Кириш: тақсимланган булутли маълумотлар марказининг тарқоқ ресурсларини кенг доирадаги фойдаланувчиларга тақдим этиш марказлашган ҳолда амалга оширилади, бунда ҳар бир фойдаланувчига ҳар хил турдаги ахборот ва ҳар хил қувватдаги ҳисоблаш ресурси керак бўлиши мумкин. Талаб этилган қувватдаги ресурсни аниқлаш, шакллантириш ва тақдим этиш бир мунча вақт керак бўлиши мумкин.

Фойдаланувчиларнинг сони кўпайиб, юклама ҳажми юқори бўлган ҳолларда, бу вақт тақсимланган булутли маълумотлар марказининг фойдали вақтидан унумсиз фойдаланишга олиб келиши мумкин, шунинг учун олдиндан маълум бир берилган қувватларга эга бўлган чекланган сонли виртуал ресурсларни яратиш ва уларни тақсимланган булутли маълумотлар маркази жисмоний серверларига жойлаштириш зарурати туғилади.

Натижа: Виртуал машиналарни бир-бири билан боғлаш ёки уларни ажратиш негизида талаб этилган қувватга эга булутли серверни шакллантириш тақсимланган булутли маълумотлар маркази даромадини маълум даражада ошишига олиб келади. Аммо, бу ҳолда, булутли серверни яратиш учун иш ҳолатида бўлмаган виртуал машинани топиш, уни ушбу булутли серверга қўшиш, турли хил жисмоний компьютерларда сақланаётган виртуал машиналарнинг биргаликдаги ишлашини ташкил этиш учун қўшимча вақт талаб этилади. Иш ҳолатида бўлмаган виртуал машина тақсимланган булутли маълумот марказининг мутлақо бошқа сегментидаги жисмоний компьютерда жойлашган бўлиши мумкин.

Компьютернинг қуввати қанчалик катта бўлса, бир хил вазифани бажариш учун кам қувватли компьютерда сарфланадиган вақтга нисбатан камроқ вақт кетади. Агар юқори қувватли компьютерда нисбатан “соғда” сўров бажарилаётганида тизимга катта қувватли ҳисоблаш ресурсни талаб қиладиган сўров келиб тушса, айна пайтда кучлироқ компьютер кам қувват талаб қиладиган вазифани бажариш билан бандлиги туфайли у нисбатан кучсиз компьютерга йўналтирилади. Натижада, ушбу сўровни бажариш учун юқори қувватга эга компьютерда бажарилганига қараганда нисбатан кўпроқ вақт оралиғида амалга оширилади.

Бундай омилларнинг олдини олиш учун қуйида бир нечта маълум бир қувватга эга булутли (виртуал) серверларни олдиндан яратиш ва уларни жисмоний компьютерларнинг имкониятларини ҳамда тақсимланган булутли маълумотлар маркази телекоммуникация тармоғи алоқа каналларининг ўтказиш қобилияти ҳамда юкланганлигини ҳисобга олган ҳолда жойлаштириш таклиф этилади. Бунда, ҳар бир сўров учун алоҳида виртуал ресурс яратилмайди, сўровга талабига қараб олдиндан шакллантирилган виртуал ресурс тақдим этилади.

Тақсимланган булутли маълумотлар маркази марказий бошқарув тизими орқали ҳисоблаш ресурсларини тақдим этиш жараёни қуйидаги ҳолатлар учун тажриба синов ўтказилди:

1 ҳолат -тақсимланган булутли маълумотлар марказининг 12 та автоном булутли маълумот марказларининг ҳисоблаш ресурслари категориялар асосида олдиндан виртуал ресурслар ташкил этилмасдан тўғридан-тўғри жисмоний ҳисоблаш ресурслари тақдим этилди.

2 ҳолат- авалдан маълум бир (3, 5, 7, 9) категорияли виртуал ресурслар шакллантирилди, улар тақсимланган булутли маълумотлар маркази таркибидаги автоном булутли маълумотлар маркази жисмоний компьютерларига ўрнатилади, бошқарув тизими сўровда талаб этилган ресурс қайси категорияли виртуал ресурсга мансублигини, қайерда сақланаётганлигини, унга узатиш учун виртуал канални аниқлайди ва сўровни унга жўнатади.

Муҳокама: Усулни амалга ошириш учун қуйидагилар маълум бўлиши керак: телекоммуникация тармоғининг топологик тузилиши, унинг воситалари билан боғланган автоном маълумот марказларининг M ($m=1,2,\dots,M$) жойлашув координаталари; автоном маълумот марказлари жисмоний серверининг параметрлари (процессорининг ишлаш тезлиги, яъни ҳисоблаш қуввати ёки сўровларга хизмат кўрсатиш интенсивлиги, оператив ва доимий хотира ҳажмлари ва бошқалар); телекоммуникация тармоғи алоқа каналларининг сиғими μ_{ij} ; тақсимланган булутли маълумотлар маркази

(ТБММ) марказига келадиган сўровларнинг интенсивлиги, яъни ташқи трафикнинг умумий интенсивлиги γ ; иқтисодий кўрсаткичлар.

Демак, тақсимланган булутли маълумотлар марказининг автоном маълумот марказларидаги жисмоний серверлари асосида ҳар хил қувватли виртуал (булутли) серверларни яратиш ва жойлаштириш талаб қилинади. Бунда булутли серверларнинг умумий қуввати жисмоний компьютер тизимларининг умумий кўрсаткичларидан ошмаслиги керак, яъни

$$\sum_{i=1}^K p_i^b \leq \sum_{j=1}^M p_j^f \quad (1.1)$$

бу ерда p_i^b - i - булутли сервернинг қуввати, p_j^f - j жисмоний сервернинг қуввати; K, M - мос равишда тақсимланган булутли маълумотлар марказидаги виртуал ва жисмоний серверларнинг умумий сони.

Тақсимланган булутли маълумотлар маркази ҳамма жисмоний компьютерлари асосида ҳар бири p_k қувватга эга K виртуал серверларини яратишни қуйидагича амалга ошириш таклиф этилади.

1. Тақсимланган булутли маълумотлар маркази жисмоний ҳисоблаш ресурсларининг умумий қуввати P ҳисобланади.

$$P = \sum_{s=1}^S \left(\sum_{h=1}^{H_s} p_h \right) \quad (1.2)$$

бу ерда H_s - s сегментдаги жисмоний компьютерлар сони; p_h - s сегментдаги h жисмоний компьютернинг қуввати; $\sum_{h=1}^{H_s} p_h$ - s сегментдаги жисмоний компьютерлар қувватларининг йиғиндиси.

2. Фойдаланувчи сўровларининг хусусиятларини таҳлил қилиш натижасида виртуал машина категорияларининг сони K аниқланади. Умумий ҳолда $K = 1, 2, 3, \dots, \sum_{s=1}^S H_s$ қийматларга тенг бўлиши мумкин. $K=1$ бўлганида тақсимланган булутли маълумотлар маркази таркибидаги ҳамма жисмоний ҳисоблаш ресурсларининг умумий қуввати P аниқланади, унинг асосида қуввати минимал қийматга P_{vm} тенг N_{vm} виртуал машиналар шакллантирилади ва улар тақсимланган булутли маълумотлар маркази жисмоний компьютерларига жойлаштирилади.

Амалиётда виртуал машина категорияларининг сони чегаравий қийматларда бўлмайди, улар оралиқ қийматларда бўлади. Шу билан бирга, маълум бир k категорияли виртуал машинанинг сони бир нечта q_k бўлиши ҳам

табий, бунда тақсимланган булутли маълумотлар маркази умумий ҳисоблаш ресурси қуйидагича ифодаланади

$$P = \sum_{k=1}^K (qp)_k \quad (1.3)$$

бунда $q_k - p_k$ қувватли виртуал машиналар сони.

3. Ҳар бир категориядаги виртуал машинанинг қуввати ва сони ҳисобланади. Дастлаб минимал қувватга эга виртуал машинанинг қуввати аниқланади. Буни қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоблаш мумкин

$$p_{v,1} = \frac{P}{\sum_{s=1}^S H_s} \quad (1.4)$$

Яратилаётган виртуал машиналарнинг қувватлари минимал қувватдан бошлаб кўпайиши тартибида шакллантирилади, яъни $p_1 < p_2 < p_3 \dots p_k$. Бунинг учун қуйидаги тенглама тузилади:

$$P = n_1 p_{v,1} + n_2 (p_{v,1} + \Delta) + n_3 (p_{v,1} + 2\Delta) + \dots + n_k [p_{v,1} + (k-1)\Delta] \quad (1.5)$$

$n_k - k$ категорияли виртуал машинанинг сони. Навбатдаги виртуал машинанинг қуввати олдингисига Δ қўшилиши натижасида шаклланади, унинг қиймати тенглама ечими натижасида аниқланади.

Ҳар бир категорияли виртуал машинанинг сони ТБММ қандай турдаги масалаларни ечиш учун яратилаётганлигини таҳлил қилиш асосида эмпирик равишда берилади. Агарда фойдаланувчилар томонидан кам қувватли машинага эҳтиёж катта бўлса кам қувватли виртуал машиналар сони катта ва юқори қувватли виртуал машина (ВМ) ларнинг сони нисбатан камроқ қилиб белгиланади ёки тескари вариант танланади. Аксарият ҳолларда кам ва юқори қувватли виртуал машиналарга талаб нисбатан камроқ бўлади. Ишда айнан шу вариант асосида ҳар хил категориядаги виртуал машиналар сонини белгилаш қабул қилинди. Ҳар бир категориядаги виртуал машина сони ишончлилики таъминлаш мақсадида 2 тадан кам бўлмаган ҳолда танланади. Категория ошган сари виртуал машиналарнинг қуввати Δ қийматига ошиб боради, лекин уларнинг сони олдин кўпаяди, маълум бир категориядан бошлаб камаяди. Бошқа сўзлар билан, категориялар сонларининг тақсимланиши тасодиф сонларнинг нормал тақсимоти негизида амалга оширилади. Бунда нормал тақсимот математик кутилмасининг қиймати ушбу ифода ёрдамида ҳисобланади.

$$K_{mk} =]K / 2[+ 1 \quad (1.6)$$

($]K / 2[$ - ушбу сонга яқин энг кичик бутун сон) ва қуйидаги жадвал яратилади.

К	1	2	3	...	K_{MK}	$K_{MK} + 1$	$K_{MK} + 2$...	К
n	2	3	4	...	n_m	$n_m - 1$	$n_m - 2$...	2

Категория ошган сари виртуал машиналарнинг қуввати Δ ошиб боради, лекин уларнинг сони K_{MK} га қадар ошиб боради кейин камаяди.

4. Категорияларда шакллантирилган виртуал машиналар ТБММ телекоммуникация тармоғи алоқа каналларининг ўтказиш қобилиятини ҳамда сегментлар жисмоний компьютерларининг қувватларини ҳисобга олган ҳолда уларга ўрнатилади.

ТБММ нинг умумий ҳисоблаш ресурсларини шу тарзда тақсимлаш, яъни виртуал машиналар тоифалари, ҳар бир тоифадаги виртуал машиналар сонларини нормал тақсимот қонуни асосида аниқлаш, уларни телекоммуникация тармоғи параметрларини ҳисобга олган ҳолда АБММ ларига жойлаштириш, кўп мурожаат қилинадиган виртуал машина тоифаларини ТБММ бошқарув маркази (булут контроллери) "яқинида" жамлашга имкон беради.

Виртуал серверларни шакллантиришнинг тавсифланган усули катта ўлчамдаги тақсимланган булутли маълумот марказлари учун ҳам қийинчиликсиз амалга оширилиши мумкин.

ТБММ бошқарув маркази киришига тушаётган сўровларнинг йиғиндисини умумий ташқи трафик γ ни ташкил этади, улар томонидан талаб этилаётган ҳисоблаш ресурсларининг қуввати қуйидагича тақсимланган:

$\gamma_1 - 2Гц$ ва ундан кам қувватли ҳисоблаш ресурсини P_i^1 талаб қилувчи сўровлар интенсивлиги, $P_i^1 \leq 2Гц$, бундай сўровлар пайдо бўлиш эҳтимоли f_1 ;

$\gamma_2 - 2Гц$ дан баланд ва $6 Гц$ дан кам қувватли ҳисоблаш ресурсини талаб қилувчи сўровлар интенсивлиги $2Гц < P_i^2 \leq 6Гц$, бундай сўровлар пайдо бўлиш эҳтимоли f_2 ;

$$\gamma_3 - 6Гц < P_i^3 \leq 9Гц, (f_3); \quad \gamma_4 - 9Гц < P_i^4 \leq 12Гц (f_4);$$

$$\gamma_5 - P_i^5 \geq 12 Гц (f_5); \quad \gamma = \sum_{i=1}^5 \gamma_i; \quad \gamma_i \geq 0; \quad \sum_{i=1}^5 f_i = 1.$$

Тажриба синов жараёнлари оммавий хизмат кўрсатиш тизимининг ҳамма босқичларида стационар ҳолат бажарилишини мунтазам назорат қилган ҳолда амалга оширилади, яъни $\sum \gamma_i \leq \sum \mu_k$; $(\sum \gamma_j + \sum \gamma_i) \leq \mu_x$.

ТБММ доирасидаги АБММ жисмоний ҳисоблаш ресурслари негизида яратилган виртуал машиналарнинг ресурсларини ТБММнинг умумий юкланганлик даражаси бўлганидаги ҳолат учун тақсимоти амалга оширилган тажриба – синов натижалари мазкур тадқиқот ишининг илова қисмида келтирилган.

Олинган натижалар негизда яратилган диаграммаси 1.1 - расмда келтирилган – биринчи ҳолатда ТБММ сўровларини ҳар хил категориялар шароитида бажарилиши учун сарфланадиган вақтнинг юкланганлик даражасига боғлиқлик ҳолати тасвирланган.

1.1- расм. ТБММ сўровларини ҳар хил категориялар шароитида бажарилиши учун сарфланадиган ўртача вақтнинг юкланганлик даражасига боғлиқлигини кўрсатадиган диаграмма.

Хулоса: Диаграммада, ТБММнинг дислокацияланган жисмоний ҳисоблаш ресурсларини мазкур ишда таклиф этилган вариант (яъни, категорияларга ($K=3,5,7,9$) бўлиб, виртуал ҳисоблаш ресурсларини шакллантириш) асосида сўровларни бажариш учун сарфланадиган вақт, ҳисоблаш ресурсларини битта категория (яъни, $K=1$) негизда тақдим этиш вариантыда сарфланадиган вақтга нисбатан кам сарфланиши кўрсатиб берилган. Категория сони ошган сари умумий сарфланадиган вақтнинг T қиймати камайиб боради. Бунга сабаб, сўровларда талаб этилган ҳисоблаш ресурс ТБММ таркибидаги маълум бир категория негизда шакллантирилган виртуал ресурслар орасида мақбул тақсимланади, оқибатда T нинг умумий қиймати нисбатан камаяди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Khujamatov H, Davronbekov D.,Khayrullaev A., Abdullaev M., Mukhiddinov M.,Cho Jinsoo. ERIRMS Evaluation of the Reliability of IoT-Aided Remote Monitoring Systems of Low-Voltage Overhead Transmission Lines. “Sensors ” Jurnal DOI 10.3390/s24185970

2. T. N. Nishanbayev and M. M. Abdullayev, "Evaluating the effectiveness of a software-defined cloud data center with a distributed structure," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351466.

3. Baltayev, J.-S., Boltayev, S. Model and Methods for Detecting Undetected Errors Using a Signature Analyzer, Lecture Notes in Networks and Systems volume 509, pp 1101 – 1110 DOI:10.1007/978-3-031-11058-0_112

4. Djurayev, R.X., Baltayev, J.B., Xasanov, O.A., Increasing the efficiency of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351426, DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351426

5. Abdullayev M., Khujamatov Kh., Khasanov D., Algorithm for Provision of Distributed Cloud Data Center Resources Based on Central Management System. Jurnal Lecture Notes in Networks and Systems Tom 912 LNNS, 224 – 232 bet.

6. Djurayev, R.X., Baltayev, J.B., Badalov, J.I., Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351512, DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351512